

ПОЛИМЕРЛАРНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХОССАЛАРИГА МОДИФИКАТОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ.

Р.М.Садиков

Ф.Н.Нурқулов

А.Т.Джалилов

Тошкент кимё-технология илмий татқиқот институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10754111>

Полимерларнинг ёниши бу жуда мураккаб физик-кимёвий жараён (1.1-расм), бўлиб кимёвий парчалаш рақциясида конденсацияланган фазада полимерларни ўзаро боғлаш ва корбонизациялаш (шунингдек, газ маҳсулотларининг оксидланиши ва кимёвий ўзгариш рақциялари), кучли иссиқлик ва масса алмашинуви натижасида содир бўладиган физик жараёнларни ўз ичига олади. Конденсацияланган фазада рақциялар асосан асосий икки турдаги маҳсулотларда ўтказилади: 1) газсимон моддалар (ёнувчан ва ёнмайдиган) ва 2) қаттиқ маҳсулотлар (углерод таркибли ва минерал). Газ фазасида рақция жараёрида аланга олди худудида аланга учун ёнилғи, қурум ва бошқалар ҳосил бўлади [1].

Композит материаллар асосан металл композициялар, керамик композитлар ва полимер композитлар каби учта тоифага бўлинади. Ушбу уч турдаги полимер композитлар оғирлик ва куч нисбати пастлиги туфайли автомобиллар, самолётлар, космик кемалар, қайиқлар, кемалар, фуқаролик иншоотлари, қадоқлаш, спорт буюмлари ва бошқаларда кенг қўлланилади.

Биз таклиф этилаётган таркибида фосфор ва металл сақлаган антипиренлар билан модификацияланган полиэтиленни хоссасини яхшилашга катта таъсир этади. Ушбу модификацияланган оловбардош полиэтилен стандарт талаблар асосида физик-механик ва сканерли электрон микроскоп ҳамда элемент анализлари тадқиқ қилинди.

Амалиёт шуни кўрсатадики, полимер матрицани мустаҳкамлаш ва ёнғинга чидамлилигини ошириш масалаларини ҳал қилиш, бугунги кунда олимлар олдидаги катта муаммолардан бири ҳисобланади. Шу муносабат билан модификацияланган полиэтиленни асосий эксплуатацион характеристикалари оқувчанлик даражаси (σ_t); узилишдаги мустаҳкамлик даражаси (σ_p); узилишдаги нисбий чўзилиш (ϵ_p) ўрганилди. Тажриба натижалари 1 –жадвал келтирилган.

1 –жадвал

РА-1 маркали олигомер антипиренлари билан модификацияланган полимерларнинг физик-механик хоссалари

№	Таъсир этилган антипирен миқдори, %	Оқувчанлик даражаси (σ_t), кгс/см ²	узилишдаги мустаҳкамлик даражаси (σ_p), кгс/см ²	Узилишдаги нисбий чўзилиш (ϵ_p),%
1	ПЭ синов намунаси	240	418	1087
2	10% РА-1	247	356	916
3	15% РА-1	250	332	1011

Ушбу 1-жадвалдан кўриниб турибдики, антипирен моддасининг концентрацияси ошган сари полимерни физик-механик хусусиятларнинг пасайиш тенденцияси кузатилмоқда. Механик хусусиятларнинг бундай пасайиши хусусан ўз-ўзидан ўчадиган хусусиятларга эга композициялар стандарт қийматлардан ошиб кетиши билан хулоса қилинади. Ушбу тадқиқотда оловбардош алюминий композит панеллар олишга катта эътибор қаратилган бўлиб РА-1, РА-2, РА-3 ва РА-4 маркали олигомер антипиренлар 10-15%, металл таркибли минерал тўлдирувчилар ҳамда боғловчилар 170-190°C ҳароратда кўшилиб полиэтиленни модификациялаш орқали олинади.

ИҚ-спектр маълумотлари. Аммафос -12%, Алюминий гидроксид-65 %, ПЭ-20%, ДОФ-2% ва стеарин кислота 1% булган композитнинг ИҚ спектр таҳлили. 2918-2848 см⁻¹ соҳаларда СН₂ гуруҳларининг ассиметрик ва симметрик валент тебранишлари кузатилган. Бензол ҳалқасидаги С=С боғларнинг ҳалқа текислиги бўйлаб тебранишидан юзага келган тебранишлар 1456-1471 см⁻¹ соҳада номоён бўлади. Бу ерда энг характерли йўтилиш соҳаларидан бири 1014 см⁻¹ да (N-C) нинг симметрик валент тебранишлари юзага келган. С=О гуруҳнинг валент тебранишларига тегишли ютилиш поласалари ИҚ-спектрнинг 1732 см⁻¹ оралиғида кўзатилади. С=О гуруҳнинг валент тебранишларига тегишли ютилиш поласалари ИҚ-спектрнинг 1716 см⁻¹ оралиғида кўзатилади. Бензол ҳалқасидаги С=С боғларнинг ҳалқа текислиги бўйлаб тебранишидан юзага келган тебранишлар 1506-1583 см⁻¹ соҳаларда номоён бўлади. Алюминий металлга тегишли тебранишни эса 628-667 см⁻¹ соҳаларда кўришимиз мумкин.

1-расм. Ал-65, ПЭ-20 нинг ИҚ-спектри.

2916-2848 cm^{-1} соҳаларда CH_2 гуруҳларининг ассиметрик ва симметрик валент тебранишлари кўзатишган. $\text{C}=\text{O}$ гуруҳнинг валент тебранишларига тегишли ютилиш поласалари ИҚ-спектрнинг 1716-1734 cm^{-1} соҳасида кўзатилади. Бу тебранишга тегишли поласанинг интенсивлиги ИҚ-спектрдаги бошқа поласаларникидан каттароқ бўлади. 1271 cm^{-1} соҳа эса ацетат гуруҳини $\text{CO}-\text{O}-$ валент тебранишларини кўриш мумкин.

2-расм. Ал-58 ва ПЭ-28 нинг ИҚ-спектри.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Хисматов Р.Г., Сафин Р.Г., Д.В., Романчева И.С. Казан Термическое разложение древесины при кондуктивном подводе тепла. Монография | Издательство КНИТУ 2015 г. 112 стр.
- 2..Siddiqov. Binolar, inshootlar va ularning favqulodda vaziyatlarga bardoshliligi [Matn]: Darslik. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Akademiyasi.-T.: Cho'lpon nomidagi NMIU.2020. 396-400-b.
3. www.marketresearchfuture.com/reports/aluminum-composite-panels-market-2631.
4. Каприелов, С.С. Модифицированные бетоны нового поколения: реальность и перспектива / С.С. Каприелов, В.Г. Батраков, А.В. Шейнфельд // Бетон и железобетон. – 1999. – № 6. – С. 6-10.
5. Каприелов, С.С. Влияние органоминерального модификатора МБ-50С на структуру и деформативность цементного камня и высокопрочного бетона / Каприелов, С.С., Карпенко, Н.И., Шейнфельд, А.В., Кузнецов, Е.Н. // Бетон и железобетон. – 2003. – № 3. – С. 2-7.
6. Каприелов, С.С. Микрокремнезем: классификация; основные факторы механизма действия; влияние на структуру и свойства цементного камня / С.С. Каприелов // Химические добавки и их применение в технологии производства сборного железобетона. – М.: Центральный Российский Дом Знаний, 1992. – С. 62-68.
7. Каприелов, С.С. Общие закономерности формирования структуры цементного камня и бетона с добавкой ультрадисперсных материалов / С.С. Каприелов // Бетон и железобетон. – 1995. – № 4. – С. 16-20.
8. Каприелов, С.С. Модифицированные высокопрочные бетоны классов В80 и В90 в монолитных конструкциях / С.С. Каприелов, В.И. Травуш, Н.И. Карпенко, А.В. Шейнфельд, Г.С. Кардумян, Ю.А. Киселева, О.В. Пригоженко // Строительные материалы. – 2008. – № 3. – С. 9-13.
9. Каприелов, С.С. Тузилиши и свойства высокопрочных бетонов, содержащих комплексный органоминеральный модификатор "Эмбэлит" / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, Г.С. Кардумян, В.Г. Дондуков // Бетон и железобетон – пути развития. – М.: мат-лы второй Всероссийской Международной конф. по бетону и железобетону, 2005. – т. 3. – С. 657-671.
10. Каприелов, С.С. Новые бетоны и технологии в конструкциях высотных зданий / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, Г.С. Кардумян, Ю.А. Киселева, О.В. Пригоженко // Высотные здания. – 2007. – № 5. – С. 94-101.

11. Каприелов, С.С. Обеспечение термической трещиностойкости массивных фундаментных плит из модифицированных бетонов нового поколения / С.С. Каприелов, А.В Шейнфельд // Бетон и железобетон. – 1995. – № 6. – С. 2-6.
12. Каприелов, С.С. Опыт применения высокопрочных бетонов / С.С. Каприелов, А.В. Шейнфельд, А.Г. Ферджулян, А.В. Пахомов, М.Я. Лившин // Монтаж и специальные работы в строительстве. – 2002. – № 8. С. 33-37.
13. Кардумян, Г.С. Получение высокопрочных бетонов из самовыравнивающихся смесей / Г.С. Кардумян, А.В. Батудаева // Бетон и железобетон в III-м тысячелетии. – Ростов-на-Дону: Материалы III-й Международной научно-практической конференции, 2004. – Т. 1. – С. 239-247.
14. Собрать С. В Огнезащита материалов и конструкций : учебно-справочное пособие: учебное пособие Москва: Пож. Книга, 2014 256 с).
15. Болтышев С.А. Серные бетоны для защиты от радиации: моногр.– Пенза: ПГУАС, 2014. – 174 с.
16. www.24chemicalresearch.com/reports/230813/global-fire-rated-aluminium-composite-panel-forecast-market-2023-2035-460

